

PT - Hem - 01 - 2025
Ispitivanje hemijskog sastava niskolegirano^g čelika OES metodom

Vesna Vučić, dipl. hem.¹, Prof. dr Dragan Rajnović²

¹*Koordinator PT šeme*, PPT-TMO AD, Trstenik

²*Statistička obrada rezultata*, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17241892>

UVOD

PT-Hem-01-2025 predstavlja šemu za ispitivanje osposobljenosti učesnika za ispitivanje hemijskog sastava uzorka čelika metodom SRPS C.A1.011:2004 (metoda za koju je PT šema akreditovana) ili OES metodom [§]ASTM E415-21, i drugim raspoloživim metodama. Organizator PT šeme je KOMIM, Beograd, a u šemi je učestvovalo 12 učesnika, od kojih 7 sa akreditacijom za navedenu metodu SRPS C.A1.011:2004 ili [§]ASTM E415-21 prema ISO/IEC 17025.

Uzorak za ispitivanje osposobljenosti, oznake 37/25, dimenzije Ø30 mm, izrađen je od niskolegirano^g čelika i dostavljen je učesnicima za ispitivanje (uzorak je pripremljen zahvaljujući pomoći Kompanije Sloboda A.D. Čačak). Pre slanja uzoraka učesnicima konstatovana je zadovoljavajuća homogenost industrijskog materijala za predmet ispitivanja osposobljenosti (određivanje homogenosti materijala je urađeno na osnovu rezultata ispitivanja laboratorije: Kompanije Sloboda A.D. Čačak). Pored uzorka, učesnici su dobili od organizatora i detaljna uputstva za ispitivanje, kao i obrasce za slanje rezultata ispitivanja.

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS ISO/IEC 17043:2023 (E) *Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za kompetentnost provajdera za ispitivanje osposobljenosti*,
- SRPS ISO 13528:2023 (E) - *Statističke metode koje se koriste u ispitivanju osposobljenosti primenom međulaboratorijskog poređenja*,
- ISO 5725-2:2019 (E) - *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method*.

U slučaju učestvovanja sa raspoloživim metodama ispitivanja različitim u odnosu na SRPS C.A1.011:2004 ili [§]ASTM E415-21 dostavljene vrednosti neće se koristiti za određivanje dodeljene vrednosti; ocena uspešnosti će se izvršiti upoređenjem rezultata u odnosu na predložene metode PT šeme i ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) raspoložive metode.

U tabeli 1 dati su podaci o načinu sprovođenja ispitivanja hemijskog sastava čelika.

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabelama 1 do 13 prikazani su podaci o sprovedenom ispitivanju, rezultati ispitivanja i statistička obrada svih učesnika zajedno i pojedinačno. Na slikama 1 do 12 grafički su predstavljeni rezultati ispitivanja svih učesnika i ocena preko z- vrednosti.

Tabela 1 Podaci o načinu sprovođenja ispitivanja hemijskog sastava čelika

Šifra lab.	Akreditacija	Metoda ispitivanja	Analitička tehnika	Korišćen SRM i RM
001	DA	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
002	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
003	DA	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
004	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
005	DA	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
006\$	DA	ASTM E415-21 [§]	OES i IR [#] (C, S)	DA
008	DA	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
009	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
010	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
011#	DA	Razne, ISO, JUS	Razne analitičke [#]	DA
012#	NE	Dokumentovane	ED-XRF [#]	DA

[#] merenje metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana

[§] merenje OES metodom prema ASTM standardu

Ugljenik

Tabela 2a Rezultati merenja sadržaja C [mass.%) korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost	
	1	2	3	4	5						
002	0,166	0,162	0,168	0,169	0,168	0,1666	0,0028	1,3100	-4,6%	-1,12	
010	0,170	0,170	0,171	0,169	0,172	0,1704	0,0011	0,0060	-2,4%	-0,59	
005	0,169	0,173	0,181	0,168	0,166	0,1714	0,0059	0,0160	-1,8%	-0,45	
007	0,174	0,169	0,169	0,172	0,177	0,1722	0,0034		-1,4%	-0,33	
009	0,173	0,167	0,176	0,180	0,171	0,1734	0,0049		-0,7%	-0,16	
004	0,181	0,182	0,173	0,178	0,177	0,1782	0,0035	0,0032	2,1%	0,51	
001	0,183	0,181	0,180	0,177	0,177	0,1796	0,0026		2,9%	0,71	
003	0,178	0,180	0,182	0,181	0,182	0,1806	0,0017	0,0350	3,5%	0,85	
008	0,193	0,188	0,191	0,191	0,188	0,1902	0,0022		9,0%	2,20	
Dodeljena vrednost:						0,1746					

Tabela 2b Rezultati merenja sadržaja C [mass.%) metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika*	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
011#	0,170	0,170	0,170	0,180	0,180	0,1740	0,0055	0,0140	-0,3%	-0,08
006#	0,177	0,177	0,177	0,178	0,179	0,1776	0,0009		1,7%	0,43

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 1 Rezultati merenja sadržaja C [mass.%]

Tabela 3 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja C [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		OK
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,1758
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0034
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0077
x_{pt}	dodeljena vrednost	0,1746
$u(x_{pt})$	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0020
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0071

KOMENTAR C

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (-), kao i laboratorija sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (002, 010, 003, 008) i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (006#, 011#).

Slika 2 Z-vrednost merenja sadržaja C

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): **008**
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0034$; **$\pm 2,0\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0077$; **$\pm 4,4\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u manjoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Silicijum

Tabela 4a Rezultati merenja sadržaja Si [mass.%) korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
010	0,191	0,191	0,188	0,192	0,191	0,1906	0,0015	0,009	-7,5%	-1,69
005	0,192	0,193	0,193	0,187	0,191	0,1912	0,0025	0,014	-7,2%	-1,62
002	0,197	0,197	0,197	0,197	0,198	0,1972	0,0004	0,1800	-4,3%	-0,96
008	0,197	0,201	0,199	0,200	0,198	0,1990	0,0016		-3,4%	-0,76
009	0,210	0,205	0,206	0,206	0,206	0,2066	0,0020		0,3%	0,07
003	0,206	0,209	0,208	0,210	0,208	0,2082	0,0015	0,0730	1,1%	0,24
001	0,210	0,213	0,213	0,207	0,207	0,2100	0,0030		2,0%	0,44
006\$	0,209	0,209	0,211	0,211	0,212	0,2104	0,0013		2,1%	0,49
007	0,211	0,213	0,214	0,214	0,216	0,2136	0,0018		3,7%	0,84
004	0,217	0,217	0,215	0,214	0,216	0,2159	0,0014	0,0012	4,8%	1,09
Dodeljena vrednost:						0,2060				

Tabela 4b Rezultati merenja sadržaja Si [mass.%) metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika ⁺	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
012#	0,215	0,213	0,208	0,210	0,209	0,2110	0,0029	0,0100	2,4%	0,55
011#	0,251	0,251	0,251	0,251	0,250	0,2508	0,0004	0,024	21,8%	4,91

⁺ Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 3 Rezultati merenja sadržaja Si [mass.%)

Tabela 5 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Si [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		OK
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,2043
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0018
S_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0093
X_{pt}	dodeljena vrednost	0,2060
$U(X_{pt})$	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0021
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0091

Slika 4 Z-vrednost merenja sadržaja Si

KOMENTAR Si

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (-), kao i laboratorija sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (010, 005, 002, 001, 006\$, 007, 004) i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (011#, 012#).

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): **011#**
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0018$; **$\pm 0,9\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0093$; **$\pm 4,5\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u manjoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Mangan

Tabela 6a Rezultati merenja sadržaja Mn [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
008	1,051	1,055	1,056	1,051	1,056	1,0538	0,0026		-6,8%	-2,13
010	1,095	1,099	1,097	1,093	1,099	1,0966	0,0026	0,0100	-3,0%	-0,94
002	1,107	1,105	1,113	1,113	1,114	1,1104	0,0041	0,2900	-1,8%	-0,56
005	1,107	1,115	1,123	1,117	1,118	1,1160	0,0058	0,0040	-1,3%	-0,40
007	1,130	1,120	1,130	1,130	1,140	1,1300	0,0071		0,0%	-0,01
006\$	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,1380	0,0000		0,7%	0,21
003	1,124	1,145	1,147	1,141	1,143	1,1400	0,0092	0,0260	0,8%	0,26
001	1,145	1,141	1,143	1,138	1,142	1,1418	0,0026		1,0%	0,31
009	1,171	1,161	1,175	1,157	1,183	1,1693	0,0105		3,4%	1,08
004	1,180	1,184	1,178	1,180	1,173	1,1791	0,0041	0,0038	4,3%	1,35
Dodeljena vrednost:						1,1305				

Tabela 6b Rezultati merenja sadržaja Mn [mass.%] metodom/tehnikom različitom od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika ⁺	z [*] vrednost
	1	2	3	4	5					
011#	1,110	1,100	1,120	1,120	1,100	1,1100	0,0100	0,022	-1,8%	-0,57
012#	1,118	1,119	1,123	1,122	1,123	1,1210	0,0023	0,080	-0,8%	-0,26

⁺ Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

^{*} z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

KOMENTAR Mn

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (-), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (008, 004), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (011#, 012#).

Slika 5 Rezultati merenja sadržaja Mn [mass. %]

Tabela 7 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Mn [mass. %]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		OK
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	1,1275
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0058
S_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0364
x_{pt}	dodeljena vrednost	1,1305
$u(x_{pt})$	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0096
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0361

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): **008**
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -
 $2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -
 $|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0058$; $\pm 0,5\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0364$; $\pm 3,2\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u manjoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Slika 6 Z-vrednost merenja sadržaja Mn

Fosfor

Tabela 8a Rezultati merenja sadržaja P [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
008	0,0060	0,0060	0,0050	0,0060	0,0060	0,00580	0,00045		-47,2%	-2,43
001	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	0,00900	0,00000		-18,1%	-0,93
003	0,0094	0,0100	0,0102	0,0105	0,0108	0,01018	0,00053	0,0090	-7,3%	-0,38
005	0,0107	0,0105	0,0105	0,0106	0,0106	0,01058	0,00008	0,0019	-3,7%	-0,19
010	0,0110	0,0110	0,0110	0,0100	0,0100	0,01060	0,00055	0,0040	-3,5%	-0,18
006\$	0,0110	0,0111	0,0111	0,0112	0,0105	0,01098	0,00028		0,0%	0,00
007	0,0118	0,0118	0,0108	0,0118	0,0118	0,01160	0,00045		5,6%	0,29
002	0,0122	0,0118	0,0128	0,0125	0,0125	0,01236	0,00038	1,4400	12,5%	0,65
009	0,0133	0,0126	0,0130	0,0136	0,0132	0,01314	0,00037		19,6%	1,01
004	0,0189	0,0175	0,0177	0,0197	0,0169	0,01814	0,00113**	0,0010	65,1%	3,36
Dodeljena vrednost:						0,01099				

Tabela 8b Rezultati merenja sadržaja P [mass.%] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika*	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
011#	1,110	1,100	1,120	1,120	1,100	1,1100	0,0100	0,022	-1,8%	-0,57
012#	1,118	1,119	1,123	1,122	1,123	1,1210	0,0023	0,080	-0,8%	-0,26

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 7 Rezultati merenja sadržaja P [mass.%]

Tabela 9 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja P [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 004
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,01047
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,00039
S _R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,00216
X _{pt}	dodeljena vrednost	0,01099
U(X _{pt})	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,00055
σ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,00213

KOMENTAR P

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (004), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (008), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana (011#, 012#).

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): **004**

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): **008**

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z*-vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti (s_r=0,00039; **±3,5%**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže manja ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti (S_R=0,00216; **±19,7%**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u znatnoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Slika 8 Z-vrednost merenja sadržaja P

Sumpor

Tabela 10a Rezultati merenja sadržaja S [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
002	0,0183	0,0181	0,0177	0,0180	0,0182	0,01806	0,00023		-10,1%	-1,48
007	0,0196	0,0196	0,0184	0,0207	0,0207	0,01980	0,00096		-1,4%	-0,21
001	0,0200	0,0210	0,0200	0,0200	0,0190	0,02000	0,00071		-0,4%	-0,06
008	0,0220	0,0210	0,0210	0,0190	0,0170	0,02000	0,00200*	1,4400	-0,4%	-0,06
010	0,0210	0,0210	0,0210	0,0200	0,0200	0,02060	0,00055	0,0010	2,6%	0,38
005	0,0210	0,0211	0,0219	0,0219	0,0211	0,02140	0,00046	0,0040	6,6%	0,97
003	0,0216	0,0220	0,0218	0,0221	0,0221	0,02192	0,00022	0,0090	9,2%	1,35
009	0,0287	0,0264	0,0247	0,0247	0,0260	0,02610**	0,00164		30,0%	4,42
004	0,0469	0,0491	0,0477	0,0456	0,0473	0,04732**	0,00127	0,0019	135,6%	19,99
Dodeljena vrednost:						0,02008				

Tabela 10b Rezultati merenja sadržaja S [mass.%] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika ⁺	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
012#	0,0201	0,0198	0,0197	0,0201	0,0189	0,01972	0,00049	0,011	-1,8%	-0,27
006#	0,0209	0,0212	0,0215	0,0214	0,0201	0,02102	0,00056		4,7%	0,69
011#	0,0230	0,0230	0,0230	0,0230	0,0220	0,02280	0,00045	0,002	13,5%	2,00

⁺ Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 9 Rezultati merenja sadržaja S [mass.%]

Tabela 11 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja S [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: STRAGGLER* lab. kod 008
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	1. krug: OUTLIER** lab. kod 004
	dve min. ili max. vrednosti	1. krug: OUTLIER** lab. kod 004, 009
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,02030
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,00058
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,00146
X_{pt}	dodeljena vrednost	0,02008
$u(X_{pt})$	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,00027
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,00136

KOMENTAR S

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (008, 004, 009), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (002, 005, 003.), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (006#, 011#, 012#).

Slika 10 Z-vrednost merenja sadržaja S

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): **004, 009**

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,00058$; **$\pm 2,9\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže dobra ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,00146$; **$\pm 7,3\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u nekoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Hrom

Tabela 12a Rezultati merenja sadržaja Cr [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
005	0,988	0,992	1,001	0,996	1,001	0,9956	0,0057	0,050	-7,7%	-1,77
010	1,015	1,017	1,016	1,016	1,014	1,0156	0,0011	0,009	-5,8%	-1,34
007	1,059	1,049	1,059	1,059	1,059	1,0570	0,0045		-2,0%	-0,45
008	1,065	1,064	1,060	1,053	1,051	1,0586	0,0063		-1,8%	-0,42
002	1,066	1,059	1,064	1,061	1,061	1,0622	0,0028	0,2	-1,5%	-0,34
004	1,084	1,085	1,084	1,080	1,081	1,0828	0,0022	0,002	0,4%	0,10
009	1,140	1,097	1,069	1,075	1,083	1,0927	0,0286**		1,3%	0,31
006\$	1,100	1,100	1,100	1,110	1,110	1,1040	0,0055		2,4%	0,55
001	1,123	1,116	1,119	1,115	1,110	1,1166	0,0048		3,6%	0,82
003	1,134	1,144	1,149	1,142	1,142	1,1422	0,0054	0,044	5,9%	1,36
Dodeljena vrednost:						1,0783				

Tabela 12b Rezultati merenja sadržaja S [mass.%] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika*	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
011#	1,060	1,070	1,070	1,080	1,070	1,0700	0,0071	0,021	-0,8%	-0,18
012#	1,098	1,102	1,101	1,100	1,099	1,1000	0,0016	0,060	2,0%	0,46

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 11 Rezultati merenja sadržaja Cr [mass.%]

Tabela 13 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Cr [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 009
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	1,0705
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0046
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0470
X_{pt}	dodeljena vrednost	1,0783
$U(X_{pt})$	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0130
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0468

Slika 12 Z-vrednost merenja sadržaja Cr

KOMENTAR Cr

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (009), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (005, 010, 003), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (011#, 012#).

Ocena performansi

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0046$; **$\pm 0,4\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0470$; **$\pm 4,4\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

ZAKLJUČAK

Pregled ostvarenih performansi laboratorija je dat u tabeli 14 i 15.

Tabela 14 Performanse laboratorija

PT-Hem-01-2025	C	Si	Mn	P	S	Cr
Broj učesnika	11	12	12	12	12	12
„Neprihvatljiv“ $ z_i \geq 3,0$	-	-	-	004	004, 009	-
„Upitan“ $2,0 < z_i < 3,0$	008	011#	008	008	-	-
OUTLIER** STRAGGLER*	-	-	-	004	004, 008, 009	009
Dodeljena vrednost	0,1746	0,2060	1,1305	0,01099	0,02008	1,0783
stand. dev. ponovljivosti - s_r	0,0034; $\pm 2,0\%$	0,0018; $\pm 0,9\%$	0,0058; $\pm 0,5\%$	0,00039; $\pm 3,5\%$	0,00058; $\pm 2,9\%$	0,0046; $\pm 0,4\%$
stand. dev. reproducibilnosti - s_R	0,0077; $\pm 4,4\%$	0,0093; $\pm 4,5\%$	0,0364; $\pm 3,2\%$	0,00216; $\pm 19,7\%$	0,00146; $\pm 7,3\%$	0,0470; $\pm 4,4\%$

Tabela 15 Performanse u prethodnom periodu

PT-Hem-01-2024	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
Broj učesnika	15	15	15	15	15	15	15	15
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	016	012, 003	016	-	016, 012, 010	-	016, 002	-
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	001, 003	-	001	012	015	001	003	016, 003
OUTLIER** STRAGGLER*	016, 001, 003	016, 005, 003, 012	016, 001	013, 016	012, 010, 016	-	002, 003, 016	016, 008
Dodeljena vrednost	0,3138	0,2834	0,6949	0,01174	0,01589	2,0439	0,4052	1,8822
stand. dev. ponovljivosti - s_r	0,0023; ±0,7%	0,0026; ±0,9%	0,0035; ±0,5%	0,00047; ±4,0%	0,00064; ±4,0%	0,0087; ±0,4%	0,0030; ±0,7%	0,0097; ±0,5%
stand. dev. reproducibilnosti - s_R	0,0094; ±3,0%	0,0060; ±2,1%	0,0169; ±2,4%	0,00304; ±25,9%	0,00181; ±11,4%	0,0558; ±2,7%	0,0112; ±2,8%	0,0489; ±2,6%

PT-Hem-01-2022	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
Broj učesnika	16	18	18	17	17	18	18
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	001#	006, 015	-	001#	-	-	005
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	006	005	005	-	015	005, 007	015
OUTLIER** STRAGGLER*	-	009, 015, 006	015, 011	-	-	005	002, 005
Dodeljena vrednost	0.1426	0.2268	0.4341	0.01203	0.01672	1.7506	1.5671
stand. dev. ponovljivosti - s_r	0.0026; ±1.8%	0.0018; ±0.8%	0.0025; ±0.6%	0.00049; ±4.1%	0.00056; ±3.4%	0.0078; ±0.4%	0.0097; ±0.6%
stand. dev. reproducibilnosti - s_R	0.0087; ±6.1%	0.0070; ±3.1%	0.0125; ±2.9%	0.00113; ±9.4%	0.00388; ±23.2%	0.0383; ±2.2%	0.0218; ±1.4%